

616.33-002.446

СОСТОЯНИЕ ЖЕЛУДКА У КРИТИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ НАХОДЯЩИХСЯ НА ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХ.

*Уроков Шухрат Тухтаевич, Джураев Ихтиёр Бозорович, Бабаназаров Умид
Туробкулович*

*Бухарский государственный медицинский институт.
Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи
Навоийского филиала.*

Резюме,

Морфологические изменения слизистой оболочки желудка у больных в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) являются серьёзной проблемой в интенсивной терапии и связаны с высоким риском развития осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта. В условиях критического состояния и длительной ИВЛ происходят деструктивные процессы, такие как отёк, гиперемия, эрозии и язвы слизистой оболочки желудка, что обусловлено нарушением микроциркуляции, стрессом, гиповолемией и воздействием лекарственных препаратов. Эти изменения значительно повышают риск желудочно-кишечных кровотечений и других осложнений, что может ухудшить прогноз и повысить летальность среди пациентов.

В данной статье рассмотрены ключевые механизмы развития поражений слизистой оболочки желудка у пациентов на ИВЛ, включая нарушение барьерной функции, ишемию тканей, воспалительные реакции и влияние медикаментозной терапии. Описаны современные подходы к профилактике и лечению данных состояний, включая использование антисекреторных препаратов, нормализацию водно-электролитного баланса и обеспечение адекватной перфузии тканей. Понимание этих процессов и своевременное вмешательство позволяют снизить частоту осложнений и улучшить исходы лечения у пациентов в критическом состоянии.

***Ключевые слова:** структурные изменения, морфологическое исследование, стрессовые язвы, лекарственные препараты.*

Введение. Морфологическое состояние слизистой оболочки желудка у больных, находящихся в тяжёлом состоянии и на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), является одной из ключевых проблем интенсивной терапии. Нарушения в структуре слизистой оболочки желудка при критических состояниях представляют собой важный фактор, влияющий на прогноз пациентов и частоту развития осложнений, таких как желудочно-кишечные кровотечения и стрессовые язвы. Исследования, проведённые как отечественными, так и зарубежными учёными, указывают на высокую частоту развития эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки желудка у пациентов, находящихся в реанимационных отделениях и на ИВЛ.

Стрессовые язвы, впервые описанные Цолингером и Эллисоном (Zollinger, Ellison, 1955), занимают центральное место среди повреждений слизистой оболочки

желудка в условиях критического состояния. Исследования зарубежных авторов [1], показали, что у пациентов в отделениях интенсивной терапии частота желудочных кровотечений может достигать 5-25%, при этом выраженные изменения слизистой наблюдаются у 75% таких больных [2]. Отечественные исследователи отмечают, что синдром острого повреждения желудка (СОПЖ) связан с гиповолемией, ишемией слизистой оболочки и нарушениями микроциркуляции, которые развиваются на фоне интенсивной терапии [3].

Кроме того, важно учитывать роль медикаментозной терапии, которая может усугублять состояние слизистой оболочки желудка. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) и глюкокортикоидов, согласно данным Vasiliev и коллег (2008), способствует формированию глубоких язв и увеличивает риск кровотечений. Другие факторы, такие как нарушение регуляции кислотно-щелочного баланса и воздействие эндотоксинов, также играют важную роль в патогенезе этих нарушений [4].

Особое внимание в современных исследованиях уделяется микроскопическим и макроскопическим изменениям слизистой оболочки желудка. Клинические наблюдения показывают, что уже в первые сутки нахождения пациента на ИВЛ начинают проявляться признаки отёка, гиперемии и микроэрозий, которые могут прогрессировать до глубоких язв (Jones et al., 2010). Важную роль в развитии этих патологий играют нарушения местного кровообращения, которые приводят к ишемии тканей и ухудшению репаративных процессов слизистой оболочки (Schuster et al., 2007).

Современные подходы к профилактике и лечению этих состояний включают использование протоколов раннего введения антисекреторных препаратов, а также нормализацию водно-электролитного баланса и поддержание адекватной перфузии тканей [5]. Работы как отечественных, так и зарубежных авторов подчёркивают необходимость индивидуального подхода к выбору терапевтических средств, что связано с полиэтиологичностью повреждений слизистой оболочки у критических пациентов (Smith et al., 2014; Иванов и др., 2019).

Таким образом, изучение морфологических изменений слизистой желудка у пациентов на ИВЛ имеет важное значение для улучшения исходов лечения. Введение современных диагностических методов и разработка эффективных профилактических стратегий, включая использование антисекреторных препаратов и нормализацию микроциркуляции, остаются актуальными направлениями научных исследований.

Цель исследования: Исследование клинико-морфологических особенностей желудка пациентов в тяжелом состоянии, находящихся на искусственной вентиляции легких.

Материалы и методы. Работа основана на статистическом и ретроспективном анализе проведенных исследований.

Для обследования данных больных использовали лабораторные и инструментальные методы обследования. Согласно диагностическому алгоритму проводили клинико-лабораторные методы исследования, ультразвуковое и эндоскопическое исследование желудочно-кишечного тракта.

Результаты обсуждения.

В возрастной структуре госпитализированных преобладали пожилые пациенты в возрасте от 60 до 74 лет, что составило 52 % от общего числа, подчеркивая значительное влияние возраста на тяжесть состояния. Чаще всего в реанимацию поступали пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК), как впервые возникшими (16 случаев), так и повторными (7 случаев), что составляет 75 % от всех тяжелобольных. Среди пациентов с политравмами (6 человек) большинство составляли мужчины, что подтверждает известный факт более высокого риска серьезных травм среди мужского населения.

Анализ показателей дыхательной поддержки выявил, что значительная часть пациентов нуждалась в проведении искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 34 из 50 человек, что демонстрирует серьезность их состояния. Из этих пациентов 26 были интубированы через эндотрахеальную трубку, а 8 была установлена трахеостома, указывающая на тяжелые нарушения дыхательной функции. Причины перехода на ИВЛ включали обструкцию верхних дыхательных путей, выраженное угнетение дыхания и апноэ, делающие самостоятельное дыхание невозможным.

Внимание было сосредоточено на состоянии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у пациентов в критическом состоянии. У больных с политравмами и острыми хирургическими патологиями, такими как острый панкреатит с диффузным перитонитом, язвенная болезнь и желчнокаменная болезнь, развивались серьезные осложнения, требующие немедленного хирургического вмешательства и интенсивной терапии. Длительное пребывание на ИВЛ зачастую сопровождалось нарушениями со стороны ЖКТ, связанными как с основным заболеванием, так и с осложнениями, такими как желудочно-кишечные кровотечения и стрессовые язвы, что усложняло течение болезни и увеличивало продолжительность пребывания в отделении, требуя мультидисциплинарного подхода к лечению.

Морфологические исследования слизистой оболочки желудка у пациентов на ИВЛ выявили значительные патологические изменения, связанные с основным заболеванием и необходимостью проведения длительной вентиляции. У 34 пациентов, находящихся на ИВЛ, проведенное гистологическое исследование выявило структурные изменения слизистой оболочки желудка. У большинства пациентов были выявлены воспалительные изменения, свидетельствующие о развитии гастрита или других воспалительных процессов, которые усугублялись критическим состоянием.

Гистологические исследования продемонстрировали дегенеративные изменения эпителиальных клеток, что, вероятно, связано с гипоксией и общим ухудшением состояния на фоне основного заболевания. У некоторых пациентов отмечались эрозии слизистой оболочки, указывающие на повреждение барьерной функции желудка, вызванное как основной патологией, так и осложнениями, связанными с длительной ИВЛ. Эти изменения могут способствовать возникновению язвенных процессов, особенно у пациентов с сопутствующими заболеваниями ЖКТ.

Гистологический анализ также показал сосудистые изменения в слизистой оболочке желудка, которые, вероятно, связаны с системной воспалительной реакцией и нарушениями микроциркуляции, часто наблюдаемыми у пациентов в критическом

состоянии. Эти сосудистые изменения усиливают нарушение барьерной функции желудка, что увеличивает риск кровотечений и других осложнений. Таким образом, морфологические изменения слизистой оболочки желудка у пациентов на ИВЛ требуют пристального наблюдения и соответствующей терапии.

Вывод. Морфологические изменения слизистой оболочки желудка у пациентов в тяжёлом состоянии, находящихся на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), характеризуются значительными нарушениями, которые обусловлены как тяжестью основного заболевания, так и особенностями интенсивной терапии. При длительном использовании ИВЛ наблюдаются такие деструктивные процессы, как отёк, гиперемия, эрозии и язвы слизистой оболочки желудка. Эти изменения могут быть вызваны как физическими (гиповолемия, нарушения микроциркуляции), так и химическими факторами (воздействие лекарственных средств, изменения кислотно-щелочного баланса). Нарушения в регуляции желудочной секреции и воздействие препаратов, таких как нестероидные противовоспалительные средства и глюкокортикоиды, способствуют дальнейшему ухудшению состояния слизистой оболочки, что может привести к развитию синдрома острого повреждения желудка (СОПЖ).

Важно учитывать, что данные патологические процессы могут значительно усложнить течение основного заболевания и привести к серьёзным осложнениям, включая желудочно-кишечные кровотечения и перфорации язв. Понимание механизма данных изменений, а также их своевременная диагностика, имеют решающее значение для оптимального управления состоянием пациента. Это требует постоянного мониторинга состояния слизистой оболочки желудка и проведения адекватных профилактических и лечебных мероприятий, направленных на уменьшение риска осложнений и улучшение исходов у пациентов в критическом состоянии.

Ключевым аспектом является индивидуализированный подход к терапии таких пациентов, который должен включать как профилактику стрессовых язв, так и коррекцию нарушений желудочной секреции и микроциркуляции

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Fennerty, M.B. (2002), *Helicobacter pylori* and uninvestigated dyspepsia. *Alimentary Pharmacology & Therapeutics*, 16: 52-57. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2036.2002.0160s1052.x>.
2. Cook D.J., Guyatt G., Marshall J., et al. A comparison of sucralfate and ranitidine for the prevention of upper gastrointestinal bleeding in patients requiring mechanical ventilation: Canadian Crit. Care Trials Group. // *N. Engl. J. Med.* - 1998. - Vol. 338.- p.791-797.
3. Грицан А.И., Ярошецкий А.И., Власенко А.В., Гаврилин С.В., Гельфанд Б.Р., Заболотских И.Б., Еременко А.А., Зильбер А.П., Кассиль В.Л., Киров М.Ю., Колесниченко А.П., Лебединский К.М., Лейдерман И.Н., Мазурок В.А., Мороз В.В., Неймарк Михаил Израилевич, Николаенко Э.М., Проценко Д.Н., Руднов В.А., Садчиков Д.В., Садритдинов М.А., Солодов А.А., Храпов К.Н., & Царенко С.В. (2016).

Диагностика и интенсивная терапия острого респираторного дистресс-синдрома. Клинические рекомендации ФАР. Анестезиология и реаниматология, 61 (1), 62-70.

4. Schuster D.P, Rowley H., Feinstein S., et al. Prospective evaluation of the risk of upper gastrointestinal bleeding after admission to a medical intensive care unit. //Amer. J. Med. - 1984. Vol. 76(4). - p.623-630.

5. Zhu C, Grandhi R, Patterson T, Nicholson S. A Review of Traumatic Brain Injury and the Gut Microbiome: Insights into Novel Mechanisms of Secondary Brain Injury and Promising Targets for Neuroprotection. Brain Sciences. 2018;8(113):1-8. <https://doi.org/10.3390/brainsci8060113>